

LA GUERRA

Conversa entre dos soldats, un aragonés baturro y un catalá de Riudecanyas

Lo cas pasa en lo mes de Mars del any 1898,
en una cantina de Guantánamo en la Isla de Cuba.

PERSONAS:

BERTRAN—Catalá. || TORIBIO—Aragonés.

Apareix Bertrán assentat en un banch devánt d' una tauleta, en la cual y ha un garrafó de aiguardént de canya y dos ó tres gots.

Bertrán. Ya 't dich yó que com y ha Deu
aixó ya no pot aná:
mol poch dormí, poch menjá,
y tiros per tot arreu.
¡Ay Cuba! De tu renegu,
que ets mare de 'ls desconsols;
perque 'ls soldats espanyols
en lloch no hi trobém sossegu.
Los insurrectos malvats
sempre 'ns venen de traidó;

ens surten de tras cantó
per boscos y per forats.
Cuan menos se ho pensa hú,
"com que ells están de emboscada,"
Te endinyan escopetada.....
¿los buscas? no veus ningú.
Pero això ho vey masa llarch
y estich cansat de la guerra;
perque 'l que no mort en terra
la entrega pasánt lo mar

Yo aqui ya y estat malal...
 pero alló sols va se un somni,
 pues per tení un poch lo vomit
 ya 'm van fe aná al hospital.
 Ya 'm van curá aquells jueus
 ab medicinas antiguas.
 Ara pateixo de niguas
 que se 'm van menján los peus.
 La sort de un company mol maco
 que matarlas me assegura;
 sab lo remey, y me las cura
 ab la cendra de tabacu.
 Pero ya estich aborrit
 y voldria tocá 'l dós;
 porque aquí, no tinch repós
 ni de día ni de nit.
 Valgam que 'l beure acompaña
 á passá tan trista sort;
 que si no, ya fora mort
 sinó begués tanta canya.
 Donch vinga Canya y am ells,
 que 'ls espanyols, ya 's pot creure
 si no 'ns falta menjá y beure
 tots som forts com ha Castells.
 Pero vey que aqui la gana
 sempre se ha fet respectá:
 ¡Cuans cops tenim de passá
 mitg dijúns una setmana!
 Y camina per aquí;
 ara corra per allá,
 sense deixáns reposá;
 ni un rato pera dormí.
 Carregat ab la motxilla;
 las municions, lo fusell,
 y la roba. Y de la pell,
 anem mes bruts que una guilla.
 ¡vaya unas delicias tens
 en aquets terrenos de aquí!
 No podém may tastá 'l ví,
 y sempre la mort á las dens.
 Nada, nada, vinga foch
 y aném seguín la Campaña;
 vinga tassajo y la canya,
 y aném aguantán lo jóch.
 ¿Qui es aquél que ara ve?
 Lo Toribio, aquell baturro.
 ¡Quin aragonés mes burro,
 y tan viu que 's pensa se.

Surt Toribio. Ola chiquio, buenos dias.

Bertrán. Buenos dias y banora.

Toribio. ¡Como aprovechas la horal

Bertrán. Ca, mató las penas mias.

Toribio. ¿Y Como vamos Beltrán?

Bertrán. Ya lo puedes ver; comiendu
 y algún basitu baviendu
 y la llamada esperán.
 Asiégate hombra; seu,
 que farém junts un tragu.
 Beva, beva, que yo pagu,
 mañana ya 'n dará Deu...

(Toribio se senta y beu)

Toribio. Rediós, ¡que licor tan fuerte
 es la c. ña de esta tierra!!

Bertrán. Mira lo que som á la guerra,
 la canya 'ns salva la muerte.

Toribio. ¿No bebes agua con ella?

Bertrán. Qui fa cas de agua, barret, ¡
 La agua es bona per la set;
 ho be per la escudella.
 Si cuandu entras en acció
 ti metes medio borratxu,
 serás mes valén que un matxu,
 y mas fieru que un lleó.
 ¿De quin pueblu eres, dí?

Toribio. No es pueblo que es gran ciudad.

Bertrán. Vaiga; ya 'm hu ey pensat
 que voldrias presumí.
 Bien: ¿Quina es? batua 'l món
 la ciutat tan colossal?

Toribio. Pus bien: yo soy natural
 de la ciudá de Aragón.

Bertrán. ¡La burra que 't va parí!
 ¿Pero ahont es aixó llanut?,

Toribio. Cerca de Calatayut:
 de una quinta que hay allí.

Bertrán. Be, ya hu entiengu; ya hu se.
 Yo 'm creya que eres un gall,
 y ara vey, que al cap de vall
 ets hiju de un masuvé.

Toribio. ¿Pus no soy aragonés?

Bertrán. Tossút y dur de pelá.

Toribio. Y valiente... hasta allá...

Bertrán. Si hombra, ya te ey entés,

Toribio. ¿Y tu patria, cual es? ¿Quién?

Bertrán. Yó soy de allá á Catalunya,
 que con un golpe de unya
 matamus los polls muy bién.
 Es una tierra muy bona

que hay ruvallóns y castanyas.

Soy hiju de Riudecanyas

de 'l campu de Tarragona.

Toribio. Y esta caña que bebemos
la fabricarán allí

Bertrán. Redéu noy, ¡que éts ben pullí!

Veyam si al fi se entendremus.

Allá fem vi de di misa:

y tan rich tutóm está

que hasta tenim de fermá

los perrus en llangonisa.

Toribio. Otra que rediós, pus mira

allí serán muy felices.

Sino que tu me lo dices

te diria que es mentira.

¿Y está muy lejos de España

la Cataluña que has dicho?

Bertrán. Mal com no 't fican un vitxu

entre lúll y la pestanya.

Si tu provincia y la mia

es com si fossin hermanas

Noy, ets un toca campanas.

Toribio. Dispensa no lo sabía.

Bertrán. Ya veurás anem bevén

Toribio. ¿Otra vez?

Bertrán. Sí ¿Que te 'n rius?

Hoy; bevém ya que som vius:

demá mórts. Encén encén. (*Behu-*

Toribio. Este licór da placeres *en*)

y hasta la vida á un muerto.

Bertrán. Con tal no vaigis de tuerto,

ya pots beuré tan com quieres

Toribio. Si en mi tierra te encontrara,

«créeme lo que yo te digo»

que como á mi buen amigo

jamás nada te faltara.

Allí de todo tenemos.

Bueyes, vacas y pichones;

gallinas, cerdos, y jamones,

y hasta pescado comemos.

Tenemos á mas corderos.

patos, gansos, codornises,

conejos, gallos, perdices;

y la leche, va á pucheros.

Bertrán. Pues hombra, si son tan richs,

¿com demonio han comportát

que tu anesssis ha soldát

ha passá penas y fatichs?

Toribio. Mis padres piensan de un modo *Bertrán.* Y que an de ser, cap de pa

distinto de los demás.

Dijeron: Chiquio, te vas,

que es la pátría antes que todo.

Solo nuestro orgullo es,

defender con gran tesón

los derechos de la Nación

como á buen Aragonés,

Bertrán. Si, ya me'ls darás demá (*apart*)

que per avuy prou ne tinch.

Lo que es, que sense pistrinch

no te 'n vas pugué escapá.

Ves que ma cuentas á mi.

¿Si 't subressin tres cens duros,

ha pasar diez mil apurus

aurias vingudo aquí?

Ca, benéit, nada de aixó;

Lus pobres, á patí fam

cap aquí, ha cagá 'l am

per salvá nostra Nació.

Toribio. Las ideas son distintas:

yo nací para guerrero.

Bertrán. Baturru, ets un embustero

y an á mi, no me la pintas.

Toribio. Yo con gusto, como hay Diós

sufro la guerra en paciencia.

Bertrán. A tú 't dessin la llicencia

com tocarias lu dos.

Y escucha: ¿Si no m' enganyo

ya fa tiempu que ets aquí.

Toribio. Si, hombre; cuando te ví

ya debe hacer mas de un año.

Pero que estoy al servicio

hace cuatro años y medio

y no tengo mas remedio

que danzar en el bullicio.

Bertrán. Pues mentras duri la guerra

llicencia no 'n darán cap;

y ni tu ni nadie sap

cuan surtirém de esta terra.

¿Que no saps que 'l mal de Espanya

no te remedio ni cura?

Y aixis, donem sepultura

á las copetas de canya.

Toribio. Pus mira, tienes razón;

no sabiendo nuestra suerte,

pongamos el cuerpo fuerte

antes de entrar en acción.

Tus ideas no son malas.

si 'l hombra que sap xiulá
no li fan miedu las balas.

Toribio. Tú, en guerra serás muy listo
mi querido patriota.

Bertrán. Prou; no ves que esta gentota
no donan sosiego á Cristo.

Toribio. Que; ¿te empaitaron tal vez?

Bertrán. Ya lu creyu. Ahí al mitg dia,
de la meva companyia
ne van pelar vintitrés.

Toribio. Rediós, pues esto ya es mucho.

Bertrán. Pero no hallis estrany,
per que yó ni cap company
no portavam cap cartucho.

Toribio. Esto no será verdad

Bertrán. Si hombra, ya tu dich yó:
mitjhora áns, en una acció
los havíam acabat.

Toribio. ¿Y quién ganó?

Bertrán. Naltrus homa:
Com que 'l nuestro Comandante
sempre cridava: Adelante...
hó, y que no anava de broma.
Vam entrá en barreija tots
deixanlos tan imperfectus,
que allo noy; los insurrectus
queyan con ha sabatots.
¡No 'n vam fe poca de feinal
a quet vull a quet no vull
Ab, un, li van treura un ull
am bun golpa de espardenyá.

Toribio. ¿Y matastes muchos tú?

Bertrán. Mas de viente: ¡Retinyeta!
De enrestats de bayuneta...
no hu sap ni yo ni ningú.

Toribio. Chiquio, me dejas parau.

Bertrán. Ya va se una acció bunica.
Ya 't dich que sense musica
vam arreglá un bon sarau,

Toribio. ¿Que es un saráu?

Bertrán. Una gresca,
un ball que tot se alborota.

Toribio. Pus bailaríais la jota.

Bertrán. La jota á la marinesca.
Y tu, ¿que has fet? ¿que has hechu?

Toribio. Mas que tu.

Bertrán. Me has rebenat.

Si cuan deus entrá en combat
deu semblá un tronch de campechu

Toribio. Pus escucha. En una acción
á los rebeldes cubanos,
yo solo, con estas manos
las quité un grueso cañon,

Bertran. ¿Un cañon? ¿De qué era;
Apreta embusteru... pitja...
Devia ser de fer mitja
ho be 'l canó de una aigüera.

Toribio. Un cañon de artillería
que les llaman de montaña;
tan cierto como esto es caña.

(senyalan lo got)

Bertran. Me 'ls darás un altre dia.

Toribio. Cuidao que lo que yo digo
bien te lo puedo jurar.

Bertran. Fuig home; otra fevna ya,
y escúchame como amigo.
Mols creuen que aquet istiu
tot aixó estará acabá;
encara no 'm comensat,
y te conta qui tu diu.

Veurás com y aurá una guerra
de fets mol desesperats
que ratas, gossus, ni gats
podrán aná per la terra.
Y á la mar será 'l mateix
segons lo que á mi me an dit,
que ni ha dins al aigua escondit
no estará segú cap peix.

Toribio. Me dejas paráu.

(Se sen toca llamada)

Bertrán. Hoye, veyas si te agrada.
¿no sens com tocan llamada
pera fé un altre sarau?

Toribio. Adios pues hásta otro dia
que mejor tiempo veremos:
puede que nos encontremos
con mucha más alegría.
Me voy.

Bertran. Fento per ben cért
que aixó no es de 'l meu capricho
pues, nusaltrus tenim un dichu
que diu *Vivir para ver.*

→ FI ←

Es propietat de Joan Grau.

REUS. En la llibrería de Joan Grau, carrer del metje Fortuny, 5, se venen co-
medias, zarzuelas, sainetes, librets, romansos, cartas, jochs de quinto y dómicos.

1900
1900